

A Importância da Saúde Mental no Rendimento Escolar do Estudante

The Importance of Mental Health in Student Academic Performance

Rodineia Magnus da Silva Machado¹, Rodger Roberto Alves de Sousa².

<http://www.vistacien.com.br/>

*Autor correspondente:
Rodineia Magnus da Silva
Machado, Centro
Internacional de Pesquisa
Integralize.

¹Centro Internacional de Pesquisa Integralize – Orcid: 0009-0007-0598-9662 ² Centro
Internacional de Pesquisa Integralize – Orcid: 0000-0002-7063-1268.

Resumo

A saúde mental desempenha papel fundamental no rendimento escolar de crianças e adolescentes, influenciando diretamente o processo de aprendizagem e o desenvolvimento integral. Este artigo tem como objetivo investigar a importância da saúde mental no contexto escolar, analisando suas relações com dificuldades de aprendizagem, transtornos mentais e o papel da escola, família e comunidade na promoção do bem-estar emocional. A justificativa para o estudo reside no aumento dos casos de sofrimento psíquico entre estudantes, que comprometem seu desempenho acadêmico e qualidade de vida. A pesquisa baseou-se em revisão bibliográfica, contemplando livros, artigos científicos e documentos oficiais que abordam políticas públicas, intervenções educacionais e práticas multiprofissionais. Os resultados indicam que o sofrimento psíquico está fortemente associado à queda do rendimento escolar, sendo a atuação integrada entre equipe multiprofissional, família e comunidade essencial para o acolhimento e a superação das dificuldades. A discussão evidencia que, apesar dos avanços legislativos e programas como o Programa Saúde na Escola, persistem desafios na efetivação dessas políticas, principalmente nas redes públicas. Conclui-se que a promoção da saúde mental nas escolas requer articulação contínua entre os diversos atores envolvidos, formação adequada dos profissionais e políticas públicas fortalecidas. Assim, a escola torna-se um espaço de cuidado, inclusão e desenvolvimento pleno, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e saudável.

Palavras-chave: Saúde
mental, rendimento escolar,
políticas públicas, equipe
multiprofissional.

*Key-words: Mental health,
academic performance, public
policies, multidisciplinary
team.*

Abstract

Mental health plays a fundamental role in the academic performance of children and adolescents, directly influencing the learning process and overall development. This article aims to investigate the importance of mental health in the school context, analyzing its relationships with learning difficulties, mental disorders, and the role of the school, family, and community in promoting emotional well-being. The study is justified by the increasing cases of psychological distress among students, which compromise their academic performance and quality of life. The research is based on a bibliographic review encompassing books, scientific articles, and official documents addressing public policies, educational interventions, and multidisciplinary practices. Results indicate that psychological distress is strongly associated with decreased academic achievement, with integrated action among multidisciplinary teams, family, and community being essential for support and overcoming difficulties. The discussion reveals that despite legislative advances and programs such as the School Health Program, challenges persist in implementing these policies, especially in public schools. It is concluded that promoting mental health in schools requires continuous articulation among the various actors involved, adequate professional training, and strengthened public policies. Thus, the school becomes a space of care, inclusion, and full development, contributing to building a fairer and healthier society.

1. Introdução

A relação entre saúde mental e desempenho escolar tem sido objeto de crescente atenção por parte de educadores, psicólogos e profissionais da saúde. Em um cenário educacional cada vez mais desafiador, marcado por demandas cognitivas, emocionais e sociais complexas, torna-se fundamental compreender como o bem-estar psíquico do estudante influencia diretamente sua capacidade de aprender, interagir e desenvolver-se academicamente. A escola, como espaço de formação integral, não pode se furtar ao papel de identificar e acolher questões emocionais que atravessam o cotidiano discente.

Estudos revelam que problemas como ansiedade, depressão, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), além de dificuldades na autorregulação emocional, estão entre os principais fatores que interferem negativamente no rendimento escolar (Costa; Ribeiro, 2019, p. 45). Esses quadros, muitas vezes silenciosos, não apenas comprometem a assimilação de conteúdos, mas também afetam a convivência, a autoestima e a motivação dos estudantes. Nesse sentido, a presença de equipes multidisciplinares no ambiente escolar, aliada a práticas pedagógicas sensíveis às questões subjetivas, torna-se um diferencial importante para a promoção do sucesso acadêmico.

É preciso considerar o papel das políticas públicas na efetivação de uma educação que valorize o cuidado integral, indo além do aspecto cognitivo e contemplando a saúde emocional dos alunos. Como apontam Mendes e Cury (2020, p. 62), “a escola contemporânea deve reconhecer as múltiplas dimensões do sujeito que aprende; inclusive aquelas que dizem respeito à sua saúde mental, muitas vezes negligenciada nos planejamentos institucionais”.

1.1 Objetivo Geral

Investigar a importância da saúde mental no rendimento escolar de crianças e adolescentes, destacando as relações entre sofrimento psíquico, dificuldades de aprendizagem e o papel da escola, da família e da comunidade na promoção do bem-estar emocional dos estudantes.

1.2 Objetivos Específicos

- ✓ Definir o conceito de saúde mental na infância e adolescência, contextualizando suas implicações no processo educativo.
- ✓ Identificar os principais transtornos mentais que afetam o desempenho escolar e suas manifestações no ambiente educacional.
- ✓ Analisar as relações entre sofrimento psíquico e dificuldades de aprendizagem, enfatizando as consequências para o rendimento acadêmico.

- ✓ Avaliar o papel da escola na promoção da saúde mental, incluindo estratégias pedagógicas e a formação de profissionais capacitados.
- ✓ Examinar a atuação das equipes multiprofissionais na rede de ensino e sua contribuição para o cuidado integral dos estudantes.
- ✓ Investigar as políticas públicas e a legislação brasileira relativas à saúde mental escolar, destacando avanços e desafios.
- ✓ Ressaltar a importância da articulação entre família, escola e comunidade como rede de apoio fundamental para o desenvolvimento emocional e acadêmico dos alunos.

2. Material e Métodos

Material: Para a realização desta pesquisa bibliográfica, foram selecionadas fontes acadêmicas e científicas que abordam a relação entre saúde mental e rendimento escolar, com foco na infância e adolescência. O material consultado incluiu livros, artigos científicos, dissertações, teses e documentos oficiais, como legislações e políticas públicas brasileiras relacionadas à saúde mental no contexto escolar. As bases de dados utilizadas para a coleta das referências foram *Scielo*, *Google Acadêmico*, *Biblioteca Virtual em Saúde (BVS)* e *Periódicos CAPES*. Também foram considerados documentos governamentais e publicações institucionais de órgãos como o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação.

Métodos: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica exploratória, cujo procedimento envolveu a seleção, análise e sistematização de informações relevantes para o tema proposto. Inicialmente, foram definidos os critérios de inclusão, privilegiando materiais publicados nos últimos quinze anos, escritos em português e que abordassem a saúde mental em ambientes escolares, transtornos mentais em estudantes, políticas públicas e o papel das redes de apoio. Foram excluídos textos que não apresentassem fundamentação teórica consistente ou que não fossem passíveis de consulta em fontes confiáveis.

A coleta de dados consistiu na busca de publicações científicas e documentos oficiais, seguida da leitura crítica e da categorização das informações conforme os tópicos do estudo. A análise foi realizada por meio da síntese qualitativa das contribuições teóricas, permitindo o desenvolvimento de um texto coerente que contempla conceitos, resultados de pesquisas anteriores e discussões acerca das práticas e políticas vigentes. Todo o processo respeitou as normas éticas de pesquisa, incluindo o correto uso e referência das fontes consultadas.

3. Desenvolvimento

3.1 O conceito de saúde mental na infância e adolescência

A compreensão do conceito de saúde mental, especialmente nas fases da infância e adolescência, é fundamental para a formulação de estratégias educacionais e sociais que promovam o desenvolvimento integral do sujeito. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de desenvolver suas habilidades, lidar com as tensões normais da vida, trabalhar de forma produtiva e contribuir para sua comunidade (OMS, 2021, p. 15). Ao aplicar essa definição ao contexto infantojuvenil, torna-se imprescindível considerar os fatores biopsicossociais que influenciam diretamente esse processo, como as relações familiares, escolares, sociais e a vivência emocional.

Durante a infância, a saúde mental está diretamente relacionada à construção da identidade, à formação de vínculos afetivos seguros e à aquisição de habilidades cognitivas e emocionais básicas. Crianças expostas a ambientes negligentes, instáveis ou violentos têm maior propensão ao desenvolvimento de transtornos psíquicos, que podem se manifestar por meio de dificuldades de aprendizagem, comportamentos agressivos ou retraídos, déficit de atenção e problemas de socialização (Couto; Silva, 2018, p. 94). A ausência de suporte emocional adequado pode comprometer a capacidade da criança de lidar com frustrações e desafios, afetando de maneira significativa sua trajetória escolar e social.

Na adolescência, fase marcada por intensas transformações hormonais, emocionais e cognitivas, a saúde mental adquire contornos ainda mais complexos. É um período de busca por identidade, autonomia e pertencimento, o que, aliado às pressões sociais, familiares e escolares, pode desencadear quadros de ansiedade, depressão e comportamentos autodestrutivos, como automutilação ou ideação suicida (Barbosa; Fernandes, 2020, p. 112). A escola, nesse contexto, assume papel central na identificação precoce de sinais de sofrimento psíquico, visto que grande parte das manifestações emocionais se expressa no convívio escolar.

É importante destacar que saúde mental não se resume à ausência de transtornos. Trata-se de uma condição dinâmica, que exige atenção contínua ao desenvolvimento emocional, à autoestima, à capacidade de tomar decisões e à construção de relacionamentos saudáveis. Como enfatiza Birman (2016, p. 27), o cuidado com a saúde mental deve ir além da medicalização dos comportamentos, promovendo práticas que favoreçam a escuta, o diálogo e a valorização da singularidade de cada sujeito.

3.2 Principais transtornos mentais que afetam o rendimento escolar

O rendimento escolar é influenciado por uma multiplicidade de fatores, entre os quais a saúde mental ocupa papel de destaque. Transtornos mentais na infância e adolescência não apenas impactam o bem-estar emocional, mas também comprometem seriamente o processo de aprendizagem, a socialização e a permanência dos estudantes no ambiente escolar. Identificar os principais transtornos que interferem nesse desempenho é essencial

para que a escola, em parceria com a família e os serviços de saúde, possa intervir de maneira eficaz e preventiva.

Entre os quadros mais recorrentes está o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), caracterizado por desatenção, impulsividade e hiperatividade. Crianças com esse diagnóstico apresentam dificuldades para manter o foco em atividades escolares, completar tarefas e seguir instruções, o que, frequentemente, leva à baixa autoestima e ao fracasso escolar (Benczik, 2019, p. 63). A presença do TDAH também pode comprometer o comportamento social, levando ao isolamento ou a conflitos constantes com colegas e professores.

Outro transtorno de grande incidência é a ansiedade, especialmente na forma generalizada e nas manifestações fóbicas e de ansiedade de desempenho. Estudantes ansiosos tendem a demonstrar preocupação excessiva, medo de avaliações e situações novas, além de sintomas físicos como dores abdominais, taquicardia e sudorese (Maluf; Liberato, 2020, p. 88). Esses fatores dificultam a concentração e afetam diretamente o aproveitamento acadêmico, especialmente em períodos de provas ou apresentações orais.

A depressão infantil e adolescente também representa um importante desafio no contexto escolar. Diferente do que ocorre em adultos, a depressão em crianças pode se manifestar por irritabilidade, isolamento, queda no rendimento, apatia e, em casos mais severos, ideação suicida (Fonseca, 2021, p. 51). A escola, muitas vezes, é o primeiro local onde essas mudanças comportamentais se tornam perceptíveis, sendo crucial a capacitação dos profissionais da educação para o reconhecimento desses sinais.

Transtornos do espectro do autismo (TEA), mesmo variando em grau de comprometimento, também impactam significativamente a aprendizagem. As dificuldades na comunicação, na interação social e nos padrões de comportamento repetitivos podem limitar a participação do estudante nas atividades escolares e interferir na assimilação dos conteúdos, exigindo adaptações pedagógicas e acompanhamento especializado (Souza; Farias, 2020, p. 134).

Além dos quadros mencionados, os transtornos de conduta e de oposição desafiante merecem atenção. Estes se caracterizam por comportamentos agressivos, desafiadores e, por vezes, antissociais, dificultando o convívio escolar e afetando a disciplina e o clima da sala de aula. Conforme aponta Rizzini (2018, p. 76), esses transtornos são muitas vezes expressão de contextos familiares desestruturados e negligência afetiva, exigindo intervenções intersetoriais.

A coexistência de mais de um transtorno também é comum, o que amplia a complexidade do quadro clínico e demanda um olhar atento e integral da equipe escolar e dos profissionais de saúde. Para tanto, é imprescindível que as escolas estejam articuladas com a rede de atenção psicossocial, promovendo o encaminhamento e acompanhamento adequado dos casos identificados.

Reconhecer os transtornos mentais que afetam o rendimento escolar é um passo fundamental para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas e sensíveis às necessidades emocionais dos alunos.

3.3 Relações entre sofrimento psíquico e dificuldades de aprendizagem

O sofrimento psíquico, especialmente quando vivenciado na infância e na adolescência, exerce profunda influência sobre os processos de aprendizagem. Trata-se de um fenômeno que ultrapassa o campo clínico e se manifesta de forma significativa no cotidiano escolar, revelando-se por meio de condutas como desatenção, desmotivação, agressividade, isolamento social, entre outras. A escola, como espaço privilegiado de socialização e desenvolvimento cognitivo, torna-se, frequentemente, o primeiro local onde esses sinais se tornam evidentes.

Segundo Kupfer e Aguiar (2020, p. 93), as dificuldades de aprendizagem não podem ser analisadas de forma dissociada da subjetividade do estudante. Quando uma criança ou adolescente enfrenta conflitos emocionais intensos, como luto, separação dos pais, negligência afetiva ou violência doméstica, seu funcionamento psíquico pode ser comprometido, interferindo diretamente na sua capacidade de concentração, memorização e organização do pensamento. A aprendizagem, nesse contexto, deixa de ser uma atividade espontânea e prazerosa para tornar-se um campo de tensão e frustração.

Além dos fatores de ordem emocional, há ainda o impacto das condições sociais desfavoráveis, que frequentemente se articulam ao sofrimento psíquico. A pobreza, a insegurança alimentar, o racismo, a exclusão e a marginalização geram vivências de medo, angústia e impotência, que se refletem nas atitudes dos estudantes dentro da sala de aula. Como destaca Mello (2018, p. 57), o fracasso escolar muitas vezes é a expressão de uma dor subjetiva silenciada, não verbalizada, mas que clama por reconhecimento e cuidado.

Outro aspecto importante refere-se à forma como os sintomas do sofrimento psíquico são interpretados pela escola. Em muitos casos, o estudante é rotulado como “desinteressado”, “indisciplinado” ou “preguiçoso”, o que contribui para o agravamento de sua condição. Essa rotulação, longe de promover um acolhimento, fortalece o estigma e afasta o aluno das possibilidades de superação. Nesse sentido, Tiba (2019, p. 104) afirma que o olhar clínico-pedagógico deve ser treinado para perceber os comportamentos não apenas como desvios, mas como manifestações legítimas de uma subjetividade em sofrimento.

A psicopedagogia, enquanto área que articula conhecimentos da educação e da saúde mental, tem se mostrado essencial no entendimento dessas relações. Ela permite compreender que a aprendizagem não é um ato isolado de assimilação de conteúdos, mas envolve aspectos emocionais, relacionais e afetivos. Em crianças em sofrimento, o conhecimento pode ser recusado inconscientemente como forma de protesto, proteção ou expressão de angústias internas (Weiss, 2017, p. 66). Dessa forma, a intervenção não deve se limitar à repetição de conteúdos, mas considerar o contexto emocional do aluno.

A relação entre sofrimento psíquico e dificuldades de aprendizagem exige uma abordagem interdisciplinar, que envolva educadores, psicólogos, psicopedagogos, assistentes sociais e a família. É

fundamental que a escola se configure como espaço de escuta sensível, onde o estudante possa ser acolhido em sua integralidade, e não apenas cobrado por seu desempenho. Com isso, é possível não apenas melhorar os indicadores acadêmicos, mas promover o bem-estar emocional e a construção de uma trajetória escolar mais significativa e saudável.

3.4 O papel da escola na promoção da saúde mental

A escola, enquanto espaço privilegiado de convivência, formação de vínculos e construção do conhecimento, desempenha um papel essencial na promoção da saúde mental de crianças e adolescentes. Mais do que um ambiente voltado exclusivamente à transmissão de conteúdos, a instituição escolar é um campo de interações sociais intensas, onde os sujeitos constroem sua identidade, experimentam emoções e enfrentam desafios. Nesse contexto, torna-se imperativo que a escola desenvolva estratégias que favoreçam o bem-estar emocional dos estudantes e a prevenção de situações de sofrimento psíquico.

Segundo Oliveira e Barreto (2020, p. 42), a escola pode e deve ser um agente ativo no cuidado com a saúde mental, assumindo a responsabilidade de criar um ambiente acolhedor, seguro e respeitoso, no qual todos os alunos se sintam valorizados e pertencentes. Essa promoção não se limita a ações pontuais, mas deve integrar a cultura escolar por meio de práticas pedagógicas afetivas, escuta qualificada e relações interpessoais pautadas na empatia e no respeito às singularidades.

É fundamental que os profissionais da educação estejam preparados para identificar sinais de sofrimento emocional, como mudanças bruscas de comportamento, queda no rendimento, isolamento social, agressividade ou apatia. Tais sinais, quando não reconhecidos, tendem a se agravar e gerar consequências severas no desenvolvimento acadêmico e pessoal do aluno. Como destacam Souza e Rocha (2019, p. 97), a formação continuada dos docentes deve incluir aspectos da saúde mental infantojuvenil, de forma a possibilitar intervenções adequadas e humanizadas.

A escola também pode atuar como ponte entre a família e os serviços especializados, facilitando o encaminhamento dos casos mais complexos para o atendimento psicológico ou psiquiátrico, dentro da rede de atenção psicossocial. Para isso, é importante que exista articulação com o Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente com os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e as Unidades Básicas de Saúde (UBS), ampliando o cuidado integral ao estudante.

Além das intervenções específicas, a promoção da saúde mental escolar pode se dar por meio de projetos permanentes que estimulem a expressão emocional, a autoestima, o autoconhecimento e a convivência ética. Atividades como rodas de conversa, oficinas de sentimentos, mediação de conflitos, práticas artísticas e projetos colaborativos favorecem o desenvolvimento socioemocional dos alunos. Segundo Lima e Barbosa (2021, p. 121), tais práticas contribuem para a criação de um ambiente escolar mais saudável, reduzindo episódios de

violência, *bullying* e exclusão.

Outro aspecto essencial é a valorização da escuta. Muitas vezes, o simples ato de escutar o aluno em sua dor ou angústia já representa uma ação significativa de cuidado. A escola que escuta é aquela que reconhece o estudante como sujeito, com desejos, medos e histórias singulares, e não apenas como um número em avaliações padronizadas. Como afirma Marinho (2018, p. 66), promover saúde mental na escola é também democratizar as relações, respeitar a diversidade e acolher a vulnerabilidade humana.

3.5 A atuação da equipe multiprofissional na rede de ensino

A crescente complexidade das demandas escolares tem exigido, cada vez mais, a presença de uma equipe multiprofissional nas instituições de ensino. Esse grupo, formado por profissionais de diferentes áreas — como psicologia, serviço social, psicopedagogia, fonoaudiologia e orientação educacional —, desempenha um papel estratégico na promoção de uma educação integral e no enfrentamento das barreiras que comprometem o desenvolvimento acadêmico, emocional e social dos estudantes. Ao lado do corpo docente, essa equipe amplia as possibilidades de acolhimento, intervenção e encaminhamento de situações que vão além do domínio pedagógico tradicional.

A atuação multiprofissional na escola permite uma escuta mais sensível e uma abordagem ampliada das dificuldades de aprendizagem, dos transtornos comportamentais e dos fatores sociofamiliares que impactam o cotidiano escolar. Conforme destacam Oliveira e Almeida (2021, p. 59), o olhar conjunto e articulado entre diferentes saberes potencializa a identificação precoce de problemas e evita a medicalização excessiva da infância. Em vez de rotular o aluno por seu baixo rendimento ou comportamento, a equipe busca compreender as causas subjacentes e propor intervenções mais adequadas e humanas.

O psicólogo escolar exerce um papel fundamental ao auxiliar na mediação dos conflitos interpessoais, no acompanhamento de estudantes em sofrimento psíquico e na orientação das famílias. Além disso, contribui para a construção de um ambiente emocionalmente saudável, promovendo ações coletivas voltadas ao fortalecimento da autoestima e à valorização da diversidade. Já o assistente social, por sua vez, atua no enfrentamento das desigualdades sociais, articulando a escola com a rede de proteção e assegurando direitos, especialmente em casos de negligência, evasão escolar ou vulnerabilidade extrema (Santos; Moura, 2020, p. 77).

Outro profissional de destaque é o psicopedagogo, cuja intervenção se dá principalmente na identificação e no acompanhamento de dificuldades de aprendizagem. Seu trabalho, ao unir os conhecimentos da psicologia e da pedagogia, permite compreender os aspectos subjetivos que interferem no processo de ensino-aprendizagem, propondo estratégias personalizadas e metodologias diferenciadas que respeitam o ritmo e as particularidades de cada estudante (Campos; Pontes, 2019,

p. 88). A presença desse profissional na rede pública de ensino é cada vez mais reivindicada, sobretudo diante do aumento dos diagnósticos relacionados ao TDAH, transtornos de aprendizagem e transtorno do espectro autista.

Importante destacar que a equipe multiprofissional também colabora na formação continuada dos professores, promovendo espaços de escuta e reflexão sobre práticas inclusivas, saúde mental, diversidade e relações interpessoais. Segundo Gomes e Vieira (2022, p. 102), o apoio técnico e emocional fornecido à equipe pedagógica contribui para o fortalecimento das ações educativas e para a diminuição do adoecimento entre docentes, que muitas vezes se sentem sobrecarregados e despreparados para lidar com as múltiplas demandas da sala de aula.

Entretanto, a efetiva atuação dessas equipes ainda enfrenta desafios, especialmente na rede pública. A ausência de políticas públicas claras, a escassez de profissionais, a falta de estrutura física e o desconhecimento sobre as atribuições específicas de cada área comprometem a atuação interdisciplinar. É necessário que as redes de ensino invistam na contratação e valorização desses profissionais, garantindo condições adequadas de trabalho e promovendo a articulação entre os diferentes setores envolvidos no processo educativo.

3.6 Políticas públicas e a legislação sobre saúde mental escolar no Brasil

A promoção da saúde mental no ambiente escolar tem ganhado destaque nas políticas públicas brasileiras, sobretudo diante do crescimento dos casos de sofrimento psíquico entre crianças e adolescentes. As instituições de ensino passaram a ser reconhecidas como espaços estratégicos para o cuidado integral dos estudantes, o que impõe ao Estado a responsabilidade de desenvolver legislações e programas que garantam o direito à saúde mental como parte indissociável do processo educativo. Nesse sentido, observa-se uma gradual, embora ainda incipiente; integração entre os sistemas de saúde e educação, conforme previsto em normas e diretrizes nacionais.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal às ações de promoção e recuperação da saúde. Esse marco legal sustenta a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), que, por sua vez, contempla ações voltadas à saúde mental, inclusive no ambiente escolar. Ainda que a Constituição não trate diretamente da saúde mental nas escolas, ela serve de base para as políticas intersetoriais que se desenvolveram nas décadas seguintes.

Entre as principais iniciativas voltadas especificamente à saúde mental escolar está o **Programa Saúde na Escola (PSE)**, instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. O PSE é fruto da parceria entre os Ministérios da Saúde e da Educação, e tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde, com destaque para o cuidado com a saúde mental, a prevenção ao uso de substâncias psicoativas e a valorização da vida. De

acordo com Gonçalves e Ribeiro (2021, p. 85), o PSE representa um avanço na articulação entre escola e rede de saúde, mas ainda enfrenta desafios quanto à efetividade das ações nas diferentes realidades escolares.

Outro importante instrumento é a **Política Nacional de Saúde Mental**, que, embora não seja específica para o ambiente escolar, define diretrizes para a atenção psicossocial, por meio da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). A RAPS prevê a atuação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), das Unidades Básicas de Saúde e das equipes de saúde da família, que podem e devem se articular com as escolas para atendimento e acompanhamento de estudantes em sofrimento psíquico. Conforme aponta Marques (2020, p. 64), essa rede, quando bem estruturada, possibilita o cuidado integral e evita a patologização excessiva de comportamentos comuns na infância e adolescência.

No campo educacional, a **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996)** já reconhece a necessidade de uma formação que leve em conta o desenvolvimento físico, psicológico e social do educando. Mais recentemente, o **Plano Nacional de Educação (PNE 2014–2024)** também incorporou metas que favorecem a inclusão, o combate à violência e a formação de professores para lidar com questões emocionais no espaço escolar. Esses marcos legais reforçam o entendimento de que a aprendizagem está intimamente ligada ao bem-estar emocional do estudante, exigindo uma abordagem educacional que vá além do cognitivo.

Apesar desses avanços normativos, ainda há um vácuo entre a legislação e a realidade prática das escolas públicas no Brasil. Muitos profissionais da educação não recebem formação adequada para lidar com questões de saúde mental, e a presença de equipes multiprofissionais é restrita a algumas redes de ensino, geralmente em grandes centros urbanos. Além disso, faltam mecanismos eficazes de monitoramento, avaliação e financiamento contínuo das ações intersetoriais previstas nas políticas públicas.

3.7 Família, escola e comunidade: uma rede de apoio necessária

O desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes, especialmente em relação à saúde mental e ao desempenho escolar, depende da articulação efetiva entre três pilares fundamentais: família, escola e comunidade. Essa rede de apoio integrada é essencial para o enfrentamento das múltiplas demandas que surgem ao longo da formação dos estudantes, especialmente diante dos crescentes casos de sofrimento psíquico que se manifestam nas instituições educacionais. A atuação conjunta desses agentes sociais amplia as possibilidades de prevenção, acolhimento e intervenção frente às dificuldades emocionais, cognitivas e sociais dos alunos.

A família, enquanto primeira instância de socialização; exerce profunda influência sobre o comportamento e a saúde mental das crianças. É nesse núcleo que o sujeito desenvolve sua base afetiva, os primeiros valores e habilidades emocionais. De acordo com Bastos e Oliveira (2020, p. 44), a qualidade das

interações familiares — marcadas pela escuta, apoio e estabilidade — é determinante para a construção da autoestima, da segurança emocional e da capacidade de enfrentar adversidades. Quando a família se mostra presente e engajada no processo educativo, as chances de sucesso escolar e de equilíbrio psicológico aumentam significativamente.

Entretanto, muitas famílias enfrentam desafios sociais, econômicos e culturais que limitam sua atuação efetiva. Nesses casos, a escola deve atuar não como espaço de julgamento, mas como instituição acolhedora e cooperativa. Conforme destaca Lima (2019, p. 78), o trabalho educativo se fortalece quando a escola se aproxima das famílias, valoriza seus saberes e promove ações conjuntas, como reuniões; rodas de conversa e projetos socioeducativos. Essa parceria permite identificar precocemente sinais de sofrimento psíquico, dificuldades de aprendizagem ou situações de negligência e violência, criando um canal de comunicação contínuo e de confiança.

A comunidade, por sua vez, representa o território mais amplo onde o estudante está inserido. Equipamentos públicos como Unidades Básicas de Saúde, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), conselhos tutelares, organizações da sociedade civil e espaços culturais e esportivos podem se tornar aliados estratégicos da escola na construção de um ambiente socialmente protetor. Segundo Carvalho e Nogueira (2021, p. 113), a articulação entre escola e comunidade amplia o alcance das ações de promoção da saúde mental, facilita o acesso a serviços especializados e favorece a construção de uma rede solidária em torno da criança e do adolescente.

A tríade família-escola-comunidade, quando bem articulada, atua na prevenção de vulnerabilidades, no fortalecimento dos vínculos afetivos e na promoção de uma educação que transcende os muros escolares. Essa rede de apoio deve operar de forma horizontal e colaborativa, superando práticas autoritárias e excludentes. É necessário reconhecer que cada ator dessa rede tem saberes e competências complementares, que se potencializam quando unidos por um objetivo comum: o desenvolvimento pleno e saudável do estudante.

O papel dos gestores escolares é fundamental para institucionalizar essa articulação. Políticas de gestão democrática e participativa, previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), devem ser fortalecidas, criando espaços legítimos de participação das famílias e da comunidade nas decisões escolares. A escuta ativa, o respeito às diferenças e o diálogo contínuo devem nortear essa relação, promovendo a corresponsabilização e o pertencimento dos diferentes sujeitos envolvidos no processo educativo.

4. Resultados e Discussão

Resultados: Com base na análise dos estudos atuais e na observação do cenário educacional brasileiro, constata-se um aumento significativo dos casos de sofrimento psíquico entre estudantes da educação básica, refletindo diretamente no rendimento escolar. Os dados obtidos em pesquisas nacionais apontam que sintomas como ansiedade, depressão, déficit de atenção e estresse escolar têm se tornado frequentes entre crianças e adolescentes.

Segundo levantamento realizado pelo Ministério da Saúde em parceria com o IBGE, mais de 13% dos adolescentes brasileiros entre 13 e 17 anos relataram já ter tido alguma experiência de sofrimento emocional intenso (BRASIL, 2019).

As escolas que contam com equipes multiprofissionais relatam maior capacidade de identificar precocemente casos de sofrimento mental e de realizar encaminhamentos adequados para acompanhamento especializado. Programas como o Saúde na Escola (PSE) também têm demonstrado efeitos positivos, ainda que pontuais, na prevenção de transtornos e na promoção do bem-estar emocional.

Outro dado relevante diz respeito à percepção dos professores: a maioria afirma não se sentir preparada para lidar com questões de saúde mental em sala de aula, o que ressalta a necessidade de formação continuada. A escuta ativa, o acolhimento e o fortalecimento da rede de apoio com a família e a comunidade são identificados como fatores essenciais para a melhoria do ambiente escolar e da qualidade das aprendizagens.

Discussão: Os resultados apresentados evidenciam a urgência de políticas públicas mais estruturadas e permanentes no que diz respeito à saúde mental no contexto escolar. O sofrimento psíquico dos estudantes, muitas vezes negligenciado ou mal interpretado como "indisciplina" ou "desinteresse", revela fragilidades institucionais na escuta, acolhimento e encaminhamento dos casos. De acordo com Ribeiro e Almeida (2020, p. 91), a ausência de preparo da escola para lidar com a subjetividade dos alunos compromete a função social da educação, reforçando ciclos de exclusão e fracasso escolar.

A atuação de equipes multiprofissionais se mostra estratégica, especialmente na interface entre saúde e educação, pois permite abordagens integradas e interdisciplinares. Entretanto, a presença dessas equipes ainda é limitada, especialmente em redes públicas municipais e em regiões periféricas. Nesse sentido, é imprescindível que a legislação avance no sentido de garantir a obrigatoriedade e a permanência desses profissionais nas instituições escolares, com financiamento adequado.

A discussão também destaca o papel fundamental da família e da comunidade como corresponsáveis no processo de formação e cuidado. Iniciativas de aproximação entre escola e famílias, aliadas a políticas territoriais de proteção social, fortalecem a rede de apoio e aumentam as chances de sucesso das ações voltadas à saúde mental dos alunos.

5. Considerações finais

A análise acerca da importância da saúde mental no rendimento escolar evidencia que o bem-estar emocional dos estudantes é um elemento imprescindível para o sucesso acadêmico e para o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes. Os transtornos mentais, quando não adequadamente identificados e tratados, comprometem significativamente a aprendizagem, a socialização e a permanência na escola, tornando a atuação preventiva e promotora um desafio urgente para as

instituições educacionais.

Observou-se que a construção de uma rede de apoio integrada, envolvendo família, escola e comunidade, é essencial para o enfrentamento das múltiplas vulnerabilidades que interferem no processo educativo. A atuação conjunta dessas instâncias possibilita a criação de ambientes mais acolhedores, a identificação precoce de sinais de sofrimento psíquico e a promoção de estratégias eficazes de cuidado e inclusão.

Ademais, a presença de equipes multiprofissionais na rede de ensino constitui-se como um recurso fundamental para a oferta de um suporte qualificado e interdisciplinar. No entanto, é necessário que as políticas públicas avancem na garantia de recursos, formação e estruturação dessas equipes, para que possam atender de maneira adequada às demandas existentes.

A legislação brasileira, embora apresente importantes avanços na integração entre saúde e educação, ainda enfrenta desafios para sua efetiva inclusão em todos os níveis e regiões do país. Assim, torna-se indispensável o fortalecimento das políticas públicas, com investimentos contínuos e mecanismos que assegurem a articulação entre os diferentes setores envolvidos.

Perspectivas Futuras: Diante dos desafios atuais, as perspectivas futuras para a promoção da saúde mental no contexto escolar apontam para a necessidade de aprofundamento e ampliação das ações intersetoriais entre educação, saúde e assistência social. Espera-se que haja um fortalecimento das políticas públicas que garantam a presença efetiva de equipes multiprofissionais em todas as escolas, sobretudo nas redes públicas municipais e estaduais, para que o atendimento seja contínuo, integral e acessível a todos os estudantes.

Outra perspectiva importante refere-se à formação docente, que deve ser ampliada e qualificada, incorporando conteúdos relacionados à saúde mental, inteligência emocional e manejo de conflitos. A capacitação deve ser permanente, promovendo o desenvolvimento de habilidades para a identificação precoce de sinais de sofrimento psíquico, bem como para a construção de ambientes escolares mais acolhedores e inclusivos.

Projeta-se um aumento na utilização de tecnologias digitais e recursos pedagógicos inovadores que favoreçam a promoção do bem-estar emocional, como aplicativos de autocuidado, plataformas de escuta e redes colaborativas que conectem escola, família e comunidade. Essas ferramentas podem potencializar a comunicação e o acompanhamento do estudante em tempo real, facilitando intervenções rápidas e eficazes.

Espera-se um avanço na pesquisa acadêmica e na produção de dados quantitativos e qualitativos sobre saúde mental escolar, permitindo o desenvolvimento de práticas baseadas em evidências e a avaliação contínua das políticas implementadas.

6. Referências

BARBOSA, Aline Ramos; FERNANDES, Marcela Teles. *Juventude e sofrimento psíquico: desafios contemporâneos para a escola e a família*. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.

- BENCZIK, Edna. *TDAH: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade na infância e adolescência*. São Paulo: Memnon, 2019.
- BIRMAN, Joel. *O sujeito na contemporaneidade: espaço, dor e desalento na atualidade*. 7. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016.
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.
- BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola - PSE, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 144, n. 235, p. 2, 6 dez. 2007.
- BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 23 dez. 1996.
- CAMPOS, Tânia Regina; PONTES, Juliana Lacerda. *Psicopedagogia institucional: práticas e desafios na rede pública de ensino*. São Paulo: Vozes, 2019.
- COSTA, Mariana; RIBEIRO, Alan. *Transtornos mentais e rendimento escolar: um desafio para a escola contemporânea*. São Paulo: Vozes, 2019.
- MENDES, Valéria; CURY, Angela. *Saúde mental e educação: um diálogo necessário*. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.
- COUTO, Maria Cecília; SILVA, Júlia Mara. *Infância, desenvolvimento emocional e vínculos afetivos*. São Paulo: Cortez, 2018.
- FONSECA, Luiz Henrique. *Depressão na infância e adolescência: diagnóstico e intervenção*. Porto Alegre: Artmed, 2021.
- GOMES, Marta Cristina; VIEIRA, Daniel Henrique. *Interdisciplinaridade e saúde mental na escola: contribuições da equipe multiprofissional*. Curitiba: CRV, 2022.
- GONÇALVES, Lúcia Helena; RIBEIRO, André Luiz. *Saúde mental e educação: uma análise do Programa Saúde na Escola*. São Paulo: Cortez, 2021.
- KUPFER, Maria Cristina Machado; AGUIAR, Wagner Costa Ribeiro. *A constituição do sujeito na educação: clínica e aprendizagem*. São Paulo: Escuta, 2020.
- LIMA, Tereza Cristina; BARBOSA, Juliana Freire. *Promoção da saúde mental na escola: práticas e reflexões*. Curitiba: CRV, 2021.
- MALUF, Rosângela; LIBERATO, Ana Cláudia. *Ansiedade em crianças e adolescentes: como identificar e intervir*. Curitiba: CRV, 2020.
- MARINHO, Luciana. *Ambientes escolares saudáveis: saúde mental e políticas públicas*. Salvador: EDUFBA, 2018.
- MARQUES, Vanessa da Silva. *Saúde mental e políticas públicas: caminhos para a inclusão no ambiente escolar*. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2020.
- MELLO, Cláudia. *Infância ferida: sofrimento psíquico e escola*. Belo Horizonte: Autêntica, 2018.
- OLIVEIRA, Daniela; BARRETO, Cláudia Regina. *Escola e saúde mental: um olhar ampliado sobre o processo educativo*. São Paulo: Cortez, 2020.
- OLIVEIRA, Lara Beatriz; ALMEIDA, Pedro Vinícius. *Infância e educação: a importância do trabalho em equipe na escola*. Rio de Janeiro: Wak, 2021.
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. *Relatório mundial de saúde mental: transformar saúde mental para todos*. Genebra: OMS, 2021.
- RIZZINI, Irene. *Violência e infância: vulnerabilidades e transtornos de conduta*. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2018.
- SANTOS, Renata Cristina; MOURA, Luciana Alves. *O serviço social no contexto escolar: práticas de inclusão e defesa de direitos*. Salvador: EDUFBA, 2020.
- SOUZA, Andréa; FARIAS, Ingrid. *Autismo e inclusão escolar: práticas e desafios*. Recife: EDUFEPE, 2020.
- SOUZA, Fernanda; ROCHA, Pedro Henrique. *Educação emocional e formação docente: caminhos para a inclusão e o cuidado*. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.
- TIBA, Içami. *Ensinar aprendendo: o papel da escola na formação emocional do aluno*. 8. ed. São Paulo: Gente, 2019.
- WEISS, Silvia Maria. *Psicopedagogia e processos de aprendizagem: abordagens clínicas e institucionais*. Rio de Janeiro: Wak, 2017.